

МАМЛАКАТИМИЗДА ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СОҲАСИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Kimsanboyeva Maftuna Bahodirovna

maftunabahodirovna2525@gmail.com

Teacher of Tashkent Financial Institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8022644>

Анотация:Мақолада Мамлакатимизда таълим хизматлари соҳаси самарадорлигини ошириш йўллари тўғрисида маълумотлар берилган.

Калит сўзлар: Таълим хизматлари, тадбиркорлик фаолияти, таълим тизимида, таълим тизимининг бюджетдан ташқари фаолияти

Сўнгги йилларда мамлакатимиз таълим тизимида ҳам чуқур ўйланган, илмий асосланган, кенг миқёсли ислохотлар амалга оширилмоқда. Жумладан, таълим муассасалари томонидан кўрсатилаётган хизматлар миқдори ва сифатини янада кўтарган ҳолда, тадбиркорлик фаолиятининг янги ва инновацион турларини кўпайтириш, уларни диверсификациялаш асосида ислох қилиш, тизимни бюджетдан ташқари молиялаштиришнинг оптимал, янги механизмларини ишга солиш, бу борада ривожланган хориж таълим муассасалари илғор тажрибасига таяниш ҳамда улар билан кенг тармоқли, ўзаро манфаатли интеграцияни йўлга қўйиш, айниқса таълим тизимининг юқори самарадор бўлишига эришиш каби масалалар ҳал этилмоқда. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий мажлисга Мурожаатномасида «Ёшларимизга муносиб таълим бериш, уларнинг илм-фанга бўлган интилишларини рўёбга чиқаришимиз керак. Шу мақсадда мактабгача таълим тизимини ривожлантиришимиз, ўрта ва олий ўқув юр்தларининг моддий-техник базасини, илмий ва ўқув жараёнлари сифатини тубдан яхшилашимиз керак» лиги муҳим йўналишлардан бири сифатида белгилаб берилди.

Таълим хизматлари деганда инсоннинг, давлат, жамият ва бошқа билим олиш истагидаги субъектларнинг билимга бўлган узоқ муддатга мўлжалланган эҳтиёжларини қондиришга қаратилган, наф келтирадиган хизмат жараёни билан боғлиқ билим эгаларининг онгли фаолияти тушунилади.

Таълим тизимида тадбиркорлик фаолиятига таъриф беришдан олдин, унинг умумий таърифига эътиборни қаратмоқдамиз. Бу борада ҳам етарли даражада фикрлар айтилган. Биз тадқиқотларимизда, М.Қ.Пардаев ва Ж.И.Исроиловларнинг тадбиркорликка берган таърифига асосланган ҳолда тадбиркорлик фаолиятига қўйидаги таърифни келтиришни мақсадга мувофиқ деб топдик. Тадбиркорлик фаолияти деганда, тадбиркорлар томонидан амалдаги қонунлар доирасида ташаббускорлик билан таваккал қилиб иш кўрадиган, мулкий жавобгарлиги асосида жамият эҳтиёжига мос товар (иш, хизмат)лар ишлаб чиқариш ва сотиш орқали маълум даражада фойда олишни таъминлайдиган фаолият тушунилади. Ушбу таърифнинг мазмуни таълим тизимида тадбиркорлик фаолияти тушунчасининг ҳам таърифини ишлаб чиқишга асос бўлди.

Олий таълимда тадбиркорлик фаолияти деганда, олий таълим муассаси томонидан амалдаги қонунлар доирасида ташаббускорлик билан таваккал қилиб иш кўрадиган, ўзининг мулкий жавобгарлиги асосида жамият, давлат ва аҳоли эҳтиёжларига мос

билимларни оширишга қаратилган ва маълум даражада фойда олишни таъминлайдиган фаолият тушунилади.

Таълим тизимининг бюджетдан ташқари фаолияти деганда, бюджет маблағларига боғлиқ бўлмайдиган маблағларни ишлатиш асосида таълимни ривожлантиришга қаратилган фаолиятдир. Шу асосда бюджетдан ташқари молиялаштириш манбаси тушунчасининг ҳам таърифи ишлаб чиқилди.

Бюджетдан ташқари молиялаштириш манбаси деганда, давлат бюджет маблағларига кирмайдиган таълим хизматлари ва тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш асосида топиладиган қўшимча молиялаштиришга йўналтирилган маблағлар манбаи тушунилади. Таълим тизимида қўшимча хизматлар ва тадбиркорлик фаолияти бюджетдан ташқари фаолиятнинг асоси бўлиб ҳисобланади ва уларнинг рақобатбардошлигини таъминлашга ҳам хизмат қилади.

Таълим тизимида хизматлар ва тадбиркорлик фаолияти самарадорлигининг ўзига хос хусусиятлари қуйидагилардан иборат:

1.Таълим хизматлари бозорида жуда кўп миқдорда олий таълим муассасалари мавжудлиги. Бу ҳолат рақобат муҳитини яратади ва шу орқали юқори самарадорликка эришиш заруратини келтириб чиқаради.

2. Олий ўқув юртлари маҳсулотларининг баҳоси бозор тамойилларига асосланган ҳолда шакланмаган ва мос равишда маҳсулотлар баҳоси ҳам инobatга олинмайди. Бу эса олий таълим тизимида ҳақиқий самарадорликни баҳолаш имконини бермайди.

3.Олий ўқув юртлари ўзларининг таълим хизматлари ва маҳсулотларини сотишда бозордаги умумий хизмат ва маҳсулотларга бўлган талабнинг, қайсидир маънода, кичик миқдорини қондиришга эришиб келмоқда. Аммо уларга эгалик қилиш ва ундан фойдаланишдан манфаатдор бўлган катта миқдордаги истеъмолчиларнинг талабларини бажариш масаласида ўзаро муносабатлар ҳали шакланган эмас.

4.Олий ўқув юртлари таълим хизматлари ва маҳсулотлари бозорида ўзларининг истеъмолчиларини, уларнинг жойлашган жойини, сони ва ҳошиш-истаклари ҳамда талабларини аниқ англаб олишмаганлиги ҳам самарадорликни ошириш ва баҳолашда бир мунча қийинчиликлар туғдиради.

5.Республика олий таълим хизматлари таркибига кундузги таълим шаклидан фарқли ўлароқ инновацион, яъни масофавий таълим олиш шаклини киритиш лозим.

6.Халқаро амалиётда тан олинган таълим тизимида корпоратив бошқарувни жорий қилиш, унда ўқитувчилар билан талабаларни таълим хизматлари ва тадбиркорлик фаолиятига жалб этиш лозим.

Таълим муассасалари, шу жумладан олий ўқув юртлари ижтимоий- иқтисодий тизимнинг бошқа субъектларига қараганда ўзига хос хусусиятларга эга. Биринчидан, ушбу соҳа мутахассисларнинг бир нечта авлодини шакллантиради ва булар ўзларининг келажак фаолиятлари давомида ушбу даргоҳда олган билимларини намоён қилади. Иккинчидан, таълим тизими бошқа соҳалардан фарқли равишда мамлакатда ҳукм сураётган иқтисодий, ижтимоий, сиёсий муҳитга боғлиқ бўлади. Учинчидан, олий таълим тизимида “ишлаб чиқариладиган маҳсулот” инсон капиталида намоён бўлади.

References:

1. Бекмуродов А.Ш. Информационно-ресурсное обеспечение высшего экономического образования: методика, содержание и техническое обеспечение.-Т.: Экономика, 2009.-205 б.
2. Qobulov X., Kimsanboyeva M. Ta'lim tizimini moliyalashtirishni isloh qilish masalalari // "Science and Education" Scientific Journal. April 2021 / Volume 2 Issue 4, 698-705-b.
3. Qobulov X., Kimsanboyeva M. Ta'lim tizimini moliyalashtirishni samarali tashkil etish yo'llari Босма Тошкент молия институту. "Инновацион иқтисодиёт шароитида молия тизимини ривожлантиришнинг замонавий тенденциялари ва истиқболлари" мавзусидаги республика онлайн илмий-амалий конференция материаллари тўплами. – Т.: ТМИ., 2020. – 171-172-б.
4. Отажонов Ш.И. Ўзбекистонда инновацион кластерларни ривожлантириш истиқболлари. Монография. –Т.: ITA-PRESS. 2017. - 204 б.
5. Рахмонов Д. Ўзбекистон ижтимоий соҳани молиялаштиришнинг методологик асосларини такомиллаштириш. Иқтисод фанлари доктори (DSc) даражасини олиш учун диссертация автореферати.Т., 2018. 71-б.;
6. Рахимова У.А. Ўзбекистон олий таълим муассасаларида инновацион фаолиятни ривожлантириш йўллари. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) даражасини олиш учун диссертация автореферати.Самарканд, 2019. 57-б.
7. Kimsanboyeva M. "Ways to Effectively Organize the Financing of the Education System" // Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching ISSN:2795-739x Volume 7 March 2022 <https://geniusjournals.org/index.php/ejlat/article/view/948>
8. Kimsanboyeva M. "Узлуксиз таълим тизими харажатларини молиялаштиришда давлат бюджетининг ахамияти" // SCIENCE AND EDUCATION scientific journal ISSN:2181-0842 VOLUME 3 ISSUE 5 may 2022 1607-b www.openscience/uz